

BISNIS INTERNASIONAL
MAKALAH

DOSEN PENGAMPU :

Oleh :

MIFTAHURRAHMAN (11825074)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir bathin makalah ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Makalah ini membahas “Bisnis Internasional” yang menjadi tugas bagi mahasiswa IAIN Pontianak dalam mata kuliah Bisnis Internasional pada Prodi manajemen bisnis syariah yang dibimbing oleh Muhammad irfan, S.Hd.,M.Ag

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu kepada semua pembaca dan pakar dimohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik demi sempurnanya makalah ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Amin yan Rabbal ‘Alamin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
A. SEGMENTASI PASAR	2
B. SEGMENTASI PASAR GLOBAL.....	6
C. TARGETING.....	9
D. ALTERNATIF PENENTUAN SASARAN	10
E. GLOBAL TARGETING	11
BAB III	
A. SARAN.....	14
B. KESIMPULAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

Ditengah Pasar global yang kian semakin kompleks, memaksa dunia usaha di tuntutan untuk terus lebih semakin profesional serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis saat ini, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk dapat menjaga kesetiaan pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain (Susanto, 2008:59).

Persaingan yang sangat kompetitif dalam pasar pembelian, peranan bauran pemasaran sangat penting terutama untuk membangun loyalitas pelanggan (Hanggraito & Sanjiwani, 2020). Loyalitas bisa di bangun dengan melakukan tindakan perbaikan strategi yang sistematis dan merupakan payung yang menentukan dalam menindak lanjuti keluhan konsumen dari suatu kegagalan, sehingga pada akhirnya mampu mengikat loyalitas konsumen (Elu, 2005).

Menciptakan pelanggan yang loyal terhadap suatu perusahaan bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, di samping membutuhkan waktu yang tidak sedikit, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Pelanggan yang loyal merupakan salah satu harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan, pelanggan yang loyal biasanya ditandai dengan melakukan pembelian secara berulang-ulang dan penyampaian hal-hal positif tentang perusahaan kepada pihak lain. Sebagian besar peritel tidak ingin konsumen hanya datang sekali saja dan kemudian tidak kembali lagi ke toko mereka, peritel lebih menyukai tipe konsumen yang terus datang kembali ke toko untuk belanja, dan demikian menjadi pelanggan (Peter dan Olson, 2000).

BAB II PEMBAHASAN

A. SEGMENTASI PASAR

1.) PENGERTIAN SEGMENTASI PASAR

Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu (Mulyana, 2012)

Segmentasi Pasar Menurut Para Ahli

a.) Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko

Pada tahun 2013 mengatakan, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi suatu segmen-segmen sasaran penjualan tertentu yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix.

b.) Kotler dan Amstrong

Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli.

2.) JENIS SEGMENTASI PASAR

Strategi segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi empat jenis, yaitu segmentasi demografis, geografis, perilaku, dan psikografis (Agustini, 2003).

a.) Segmentasi Demografis

Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Jenis segmentasi demografis sering diterapkan perusahaan dalam menentukan

strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Memang variabel yang sudah disebutkan lebih mudah untuk diketahui dan diukur dibandingkan dengan variabel dalam jenis segmentasi pasar yang lain. Sehingga segmentasi ini seringkali dinilai lebih mudah untuk dilakukan (Prasetyo et al., 2017).

b.) Segmentasi Geografis

Dalam segmentasi geografis mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya.

c.) Segmentasi Perilaku

Penerapan segmentasi ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana tingkah laku dari seorang konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Segmentasi perilaku seringkali berhubungan dengan proses decision making (pengambilan keputusan). Jika diterapkan dengan baik, Anda juga bisa menyusun strategi untuk membangun brand loyalty dari konsumen bagi bisnis sendiri.

d.) Segmentasi Psikografis

Sedikit berbeda dengan ketiga jenis yang telah disebutkan, segmentasi psikografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggan. Biasanya proses penyesuaian segmentasi ini sedikit lebih rumit karena Anda perlu tahu persis mengenai selera sasaran pasar.

3.) TUJUAN SEGMENTASI PASAR

Setiap perusahaan tentu memiliki visi-nya masing-masing. Visi tersebut akan berpengaruh juga terhadap tujuan segmentasi pasar yang

direncanakan. Lengkapnya, simak beberapa poin tujuan segmentasi pasar berikut:

a.) Sasaran pasar lebih jelas

Salah satu alasan dilakukannya segmentasi pasar adalah karena pasar bersifat heterogen. Segmentasi pasar akan memunculkan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan (homogenitas) dan akan mempermudah perusahaan dalam menyusun strategi bisnis mereka. Hal tersebut juga akan memudahkan proses penentuan marketing mix (product, promotion, price, place, people, process, physical evidence). Sehingga, desain produk dan strategi pemasaran bisa bekerja lebih efektif.

b.) Perkembangan bisnis

Melakukan proses segmentasi juga bisa membantu dalam mengembangkan perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung, perusahaan akan lebih mengetahui mengenai target konsumen dan pesaing atau kompetitor mereka. Perusahaan juga akan dengan mudah mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa diambil. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa mengatur strategi bisnis yang tepat untuk perkembangan mereka di masa depan.

c.) Strategi komunikasi lebih efektif

Dengan homogenitas yang muncul berarti sebuah perusahaan akan bisa dengan mudah mengetahui seluk beluk target pasar mereka. Sehingga strategi komunikasi yang dilakukan juga akan lebih efektif.

4.) CARA MENENTUKAN SEGMENTASI PASAR

Namun bagaimana cara Anda menentukan segmentasi bagi bisnis yang dijalankan? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil.

a.) Pengumpulan dan Analisis Data

Langkah pertama adalah dengan melakukan pengumpulan dan analisis data. Berbagai cara yang bisa Anda pilih dalam melakukan survei terhadap calon konsumen. Dua diantaranya adalah dengan menyebarkan kuesioner atau mengadakan focus group discussion (FGD). Pertanyaan seputar produk dan segmentasi bisa Anda sertakan dalam kuesioner atau diskusi. Tujuan dari tahap awal ini adalah untuk mendapatkan data awal untuk mengetahui informasi apa saja mengenai pasar yang dituju (Andespa, 2016). Untuk hasil yang lebih maksimal namun proses yang efisien, Populix memiliki layanan Populix untuk bisnis bagi para perusahaan besar maupun kecil. Dengan begitu, proses pengumpulan dan analisis data bisa diselesaikan secara lebih cepat.

b.) Seleksi dan Penyusunan

Kemudian, dalam tahap ini Anda bisa melakukan pengelompokan hasil yang didapatkan baik dari kuesioner maupun diskusi tadi. Penyaringan hasil juga bisa dilakukan dalam tahap seleksi dan penyusunan.

Setelah adanya pengelompokan dan penyaringan hasil, maka akan terlihat jelas kelompok-kelompok yang ada dalam suatu pasar. Dengan begitu, Anda bisa menentukan dengan jelas desain produk apa yang cocok bagi kelompok yang mana.

5.) CONTOH SEGMENTASI PASAR

Misalkan saja Anda merupakan seorang produsen mie instan. Anda ingin produk yang dibuat tidak sekedar mie instan biasa namun bisa menjadi favorit banyak orang dari kalangan mana saja. Karena Anda memutuskan bahwa target atau sasaran pasar Anda berasal dari kalangan mana saja, aspek itu bisa Anda tinjau melalui segmentasi

demografis. Artinya Anda memperhatikan aspek kelas sosial calon konsumen.

B. SEGMENTASI PASAR GLOBAL

1.) PENGERTIAN SEGMENTASI PASAR GLOBAL

Segmentasi pasar global didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat nasional maupun sub nasional yang kiranya mempunyai persamaan tingkah laku dalam membeli (Wahyudi, 2013). Setelah mengidentifikasikan segmen, langkah berikutnya menetapkan target, artinya mengevaluasi segmen dan memfokuskan usaha pemasaran pada suatu Negara atau kelompok orang yang mempunyai respon potensial yang signifikan. Akhirnya perusahaan harus merencanakan cara untuk membidik pasar- pasar yang dipilih sebagai target dengan menetapkan posisi terbaik bagi produk yang ditawarkannya. Menetapkan posisi berarti menemukan cara menanamkan produk dalam ingatan pembeli potensial dipasar target dengan merancang bauran pemasaran secara tepat.

Kotler (2009) mendefinisikan segmentasi pasar, bahwa: "Market segmentation is the process of breaking a heterogeneous group of potential buyer into smaller homogeneous groups of buyer, that is with relatively similar buying characteristics or needs". Berdasarkan definisi tersebut dikatakan bahwa segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup.

2.) KRITERIA SEGMENTASI PASAR GLOBAL

a.) Segmentasi Geografis

Segmentasi geografis merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda seperti daerah, populasi, kepadatan dan iklim(Alfian & Sudaryanto, 2015). Segmentasi geografis terbagi menjadi kelompok-kelompok geografis, seperti Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, Australia, dan lain sebagainya. Dalam segmentasi geografi pembagian pasar terdiri dari unit-unit geografis yang berbeda, seperti Negara, Negara Bagian, Wilayah, Propinsi, atau Kota. Perusahaan memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografis atau beroperasi diseluruh wilayah tetapi memberikan perhatian pada variasi lokal dalam kebutuhan preferensi geografis. Contohnya, kopi bubuk General's Food Maxwell House dijual secara nasional tapi diberi nama sesuai daerahnya. Kopinya beraroma lebih kuat di Barat dan di Timur. Campbell Soup Company akhir-akhir ini menunjuk manager wilayah pasar lokal dan memberi mereka anggaran untuk mempelajari pasar lokal dan menyesuaikan produk dan promosi. Keunggulan utama segmentasi geografis adalah kedekatannya (proximity). Di mana pasar pada segmen yang sama relative dekat satu sama lainnya dan mudah didatangi pada kunjungan yang sama atau dihubungi dalam zone waktu yang sama(Khoir, 2016).

b.) Segmentasi Demografis

Sejumlah kecenderungan demografi global, seperti semakin sedikit pasangan yang menikah, semakin sedikit jumlah anak dalam keluarga, perubahan peran wanita dan pendapatan serta standar hidup yang semakin tinggi, merupakan pendorong munculnya segmen global(Gaffar, 2011). Segmentasi demografi terdiri dari pembagian pasar menjadi kelompok-

kelompok dengan dasar variabel-variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kewarganegaraan. Variabel demografis merupakan dasar paling populer membedakan kelompok-kelompok pelanggan. Satu alasan bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel-variabel demografis.

c.) Segmentasi Psikografis

Segmentasi Psikografis adalah proses pengelompokan orang dalam arti sikap, nilai-nilai yang dianut dan gaya hidup(Sudrajat, 2010). Psikografis merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen atas beberapa grup yang berbeda-beda dengan basis variabel gaya hidup dan kepribadian. Dalam segmentasi psikografis, pembelidibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas social, gaya hidup, dan/atau kepribadian. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan bentuk psikografis yang sangat berbeda.

d.) Segmentasi Tingkah Laku

Segmentasi tingkah laku memfokuskan pada apakan orang akan membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak, disamping seberapa sering dan berapa banyak yang dipakainya(Aprizal, 2012). Suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen atas grup-grup yang berbeda dengan basis variabel seperti status pengguna, kesetiaan merek, tingkat penggunaan, manfaat yang dicari, kesempatan penggunaan, kesiapan membeli dan sikap terhadap produk. Dengan demikian, konsumen bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemakaian menjadi: pemakai kelas berat, pemakai sedang, pemakai ringan, dan bukan pemakai. Konsumen juga bisa disegmentasikan

berdasarkan status

pemakai menjadi: pemakai potensial, bukan pemakai, mantan pemakai, pemakai reguler, pemakai pertama kali, dan pemakai produk pesaing.

e.) Segmentasi Manfaat

Segmentasi manfaat global berfokus pada pembilangan dari persamaan nilai (value equation). Pendekatan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan melalui pemahaman superior pemasar atas masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu produk atau manfaat yang ditawarkannya, terlepas dari wilayah geografisnya. Dengan mengklasifikasikan segmentasi yang kuat menurut manfaat yang dicari oleh pembeli atau calon pembeli.

f.) Segmentasi Vertikal versus Horizontal

Segmentasi ini didasarkan pada kategori produk atau modelitas dan titik harga. Sebagai contohnya, dalam medical imaging terdapat X-Ray, Computed Axial Tomography (CAT) scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan lain-lain (Munanjar, 2017). Dimana titik harga ini merupakan cara tradisional dalam mensegmentasikan pasar medical imaging. Oleh sebab itu, ada pula jasa kesehatan seperti national research and technical hospital, rumah sakit pemerintah, dan seterusnya. Membuat kampanye pemasaran yang bersifat regional, nasional maupun global, yang disesuaikan dengan setiap tipe penyampaian jasa kesehatan. Segmentasi bermanfaat untuk meningkatkan posisi kompetisi perusahaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen

C. **TERGETING**

Dilansir dari buku Marketing Plan dalam Bisnis (2017) karya Titik Wijayanti, targetting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Tujuan utama

kegiatan ini adalah untuk mempermudah mencapai segmen pasar yang ingin diraih dan memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Sementara itu, produk dari targetting adalah target pasar. Target pasar merupakan satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran perusahaan(Kosasi, 2016).

Pemilihan target pasar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebab pemilihan target pasar merupakan acuan dasar untuk menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Oleh karena itu, pemilihan target pasar harus berlandaskan pada beberapa kriteria. Lebih lanjut, Titik Wijayanti mengatakan bahwa ada empat kriteria untuk memperoleh target pasar yang optimal, yaitu:

- 1.) Responsif, artinya target pasar yang dipilih harus memiliki respons yang tinggi terhadap produk perusahaan yang akan dipasarkan.
- 2.) Potensi penjualan, artinya target pasar yang dipilih harus memiliki harapan untuk mau dan mampu membeli produk-produk perusahaan yang akan dibuat, sebagai bentuk potensi penjualan perusahaan.
- 3.) Pertumbuhan memadai, artinya target pasar yang dipilih harus bisa tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan produk perusahaan bisa mengalami kematangan sehingga produk memiliki siklus hidup yang panjang.
- 4.) Jangkauan media, artinya target pasar yang dipilih harus bisa dijangkau oleh media komunikasi sehingga promosi perusahaan bisa berjalan sesuai dengan siklus hidup produk.

D. ALTERNATIF PENENTUAN SASARAN

Dalam buku Pemasaran Strategik (2012) karya Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, dijelaskan lima alternatif dalam memilih target pasar, yaitu:

- 1.) Single Segmen Concetration, artinya perusahaan memilih satu target pasar disertai dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, peluang pada segmen yang bersangkutan masih besar, dan sebagainya.
- 2.) Selective specialization, artinya perusahaan memilih beberapa target pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan.
- 3.) Market specialization, artinya perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan dari suatu target pasar tertentu.
- 4.) Product specialization, artinya perusahaan berusaha memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai target pasar.
- 5.) Full market coverage, artinya perusahaan berusaha melayani semua kelompok target pasar dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar

E. GLOBAL TARGETING

Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global, serta memilih satu atau lebih diantaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien (Pariwisata et al., 2014). Perusahaan selanjutnya akan merancang bauran pemasaran sedemikian rupa, sehingga bias mewujudkan return on sales (ROS) terbaik bagi perusahaan dan sekaligus menciptakan nilai maksimum kepada para pelanggan.

Penetapan pasar sasaran global biasa dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu potensi dan kapabilitas. Potensi menyangkut enam aspek krusial yang terdiri atas:

- 1.) Ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sesungguhnya
- 2.) Kemungkinan akseptansi konsumen
- 3.) Struktur persaingan
- 4.) Situasi lingkungan politik/hukum, ekonomi, dan sosiokultural
- 5.) Akses ke jaringan yang sudah ada, dan
- 6.) Ketersediaan mitra lokal yang kapabel dan bersedia bekerja sama.

Sedangkan kapabilitas berhubungan dengan lima faktor:

- 1.) Kesiapan memasuki pasar internasional/pengalaman diluar negeri
- 2.) Kelangkaan dan kekritisian kompetensi
- 3.) Sumber daya waktu, manusia, dan kas
- 4.) Attitudinal Commitment
- 5.) Tujuan (merespon persaingan, aliran kas, pangsa pasar atau volume, entri pasar pendahuluan).

Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran, seperti:

1. Konsentrasi segmen tunggal

Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas, segmen tersebut tidak memiliki pesaing, dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya.

2. Spesialisasi selektif

Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki.

3. Spesialisasi pasar

Perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu.

4. Spesialisasi produk

Perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar.

5. Cakupan seluruh pasar (full market coverage)

Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1. Segmentasi memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan, dengan melakukan segmentasi pasar maka perusahaan dapat melayani berdasarkan segmen pasar yang ada.
2. Segmentasi pasar merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing, dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing.
3. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasi sumber daya

Saran

1. Perusahaan diharapkan harus mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai segmen yang akan dimasuki.
2. Makin beragamnya kebutuhan dan keinginan pembeli menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menentukan suatu strategi yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam segmentasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, F., Atmaja, D. S., & Prasajo, Z. H. (2019). Muslim Businessmen and Chinese Economics in Singkawang. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(2).
- Natasha Athaya Tamba, Segmentasi Pasar Global (Softskill Manajemen Pemasaran Era Revolusi Industri
- (Atmaja & Fachrurazi, 2018)Atmaja, D. S., & Fachrurazi. (2018). *Malay and Chinese Indonesian: A Fragile Relation in Northern Coast of West Kalimantan*. 2018.
- Agustini, N. K. Y. (2003). Segmentasi Pasar, Penentuan Target dan Penentuan Posisi. *Equilibrium, Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 1(2), 91–106. <http://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/169/159>
- Alfian, M. A. T., & Sudaryanto. (2015). Analisis Segmentasi Pasar Produk Rokok Mild Berdasarkan Atribut Produk Di Kabupaten Jember. *Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 109–122.
- Andespa, R. (2016). Strategi Industri Perbankan di Sumatera Barat: Pemilihan Segmentasi Pasar Untuk Menciptakan Pelayanan Yang Memuaskan. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, 1(1), 49.
- Aprizal, H. (2012). Analisis Efektivitas Segmentasi Pasar terhadap Peningkatan Volume pada PT. Semen Tonasa Pnagkep. *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Gaffar, V. (2011). Pengaruh Strategi Positioning Museum Terhadap Kunjungan Wisata Edukasi Di Kota Bandung (Survey Segmen Pasar Generasi Y). *THE Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.17509/thej.v1i1.1878>
- Hanggraito, A. A., & Sanjiwani, N. M. G. (2020). Tren Segmentasi Pasar dan Perilaku Wisatawan Taman Bunga Amaryllis di Era 4.0. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.14476>
- Khoir, M. (2016). 9_Misbahul_Khoir_Mengidentifikasi_Segmen. *Academia*, 10, 1–134.
- Kosasi, S. (2016). Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Online Untuk Memperluas

- Segmentasi Pasar Properti. *Jurnal VOI STMIK Tasikmalaya.*, 5(2), 31–42.
<https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/index.php/voi/article/view/28>
- Mulyana, M. (2012). *Materi Tutorial Online Inisiasi Iii.* 23–29.
- Munanjar, A. (2017). Analisis Segmentasi Pasar Dan Manajemen Sdm Pada Program Gebyar Bca Net Tv. *Komunikasi*, 8(1), 56–63.
- Pariwisata, J. N., Majid, M. L., Magister, A., Pariwisata, K., Pascasarjana, P., & Gadjah, U. (2014). Analisis Segmentasi Pasar Pengguna Bus Wisata Werkudara Surakarta. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 6(1), 30–38. <https://doi.org/10.22146/jnp.6874>
- Prasetyo, L. D., Moniharapon, S., & Loindong, S. (2017). Pengaruh Faktor-Faktor Segmentasi Demografis Dan Segmentasi Psikografis Terhadap Keputusan Pembelian Pada Matahari Department Store Mtc Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1337–1347.
<https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16163>
- Sudrajat, D. (2010). Segmentasi Pasar Penyedia Jasa Logistik (Third Party Logistics) di Indonesia. *Binus Business Review*, 1(2), 332. <https://doi.org/10.21512/bbr.v1i2.1079>
- Wahyudi, H. (2013). ISSN 2303-1174 Hari Wahyudi, Segmentasi Pasar Berdasarkan...
Jurnal Ekonomi, 1(3), 302–310.